

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ

УДК 338.242:67.05

Ю. В. ГУСАК^{1*}

^{1*}Каф. «Менеджмент і маркетинг в міському господарстві», Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, вул. Революції, 12, Харків, Україна, 61002, тел. +38 (057) 707 31 13, ел. пошта iul.gusack@yandex.ru

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА ОРГАНІЗАЦІЙНО-РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Мета. Машинобудування характеризується глибокою спеціалізацією та високою кооперацією, що передбачає високий ступінь взаємодії з іншими галузями промисловості й економіки країни в цілому, вкрай високу чутливість до впливу зовнішніх факторів. Ефективне державне регулювання організаційно-ресурсного забезпечення машинобудування сприятиме злагодженості дій усіх підсистем ринкової економіки, створенню конкурентного середовища, повноцінному перебігу інвестиційних процесів і успішному функціонуванню галузі. Тому постає необхідність у детальній оцінці та аналізі впливу зовнішніх факторів на показники формування й реалізації організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі. **Методика.** Для встановлення тісноти зв'язку між сукупністю зовнішніх факторів, що впливають на формування й реалізацію організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі, та відповідними результуючими показниками був використаний кореляційний аналіз; для розрахунку величини зміни цих показників застосовувалися коефіцієнти еластичності. **Результати.** Виокремлено зовнішні фактори впливу на організаційно-ресурсне забезпечення машинобудівної галузі та виконано їх групування за джерелами походження на виробничі, економічні, політичні, інформаційні й соціальні. Здійснено класифікацію зовнішніх факторів залежно від спрямованості їх впливу на показники формування й реалізації організаційно-ресурсного забезпечення. Визначено тісноту зв'язку та величини зміни показників формування й реалізації організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі (індекс продукції машинобудування та індекс обсягу реалізованої продукції машинобудування) під впливом сукупності зовнішніх факторів. **Наукова новизна.** Удосконалено оцінку впливу зовнішніх факторів на організаційно-ресурсне забезпечення машинобудівної галузі, що дозволяє виявити найбільш впливові зовнішні фактори та кількісну величину зміни показників формування й реалізації організаційно-ресурсного забезпечення. **Практична значимість.** Оцінка впливу зовнішніх факторів на організаційно-ресурсне забезпечення машинобудівної галузі дає можливість виявити, розробити й корегувати необхідні та ефективні важелі державного регулювання.

Ключові слова: організаційно-ресурсне забезпечення; машинобудівна галузь; зовнішній фактор впливу; підприємство; коефіцієнт кореляції; коефіцієнт еластичності

Вступ

Широкий спектр питань, пов'язаних з концептуальною основою аналізу, оцінки та управління організаційно-ресурсним забезпеченням (ОРЗ), розкривається в працях таких вчених, як О. Амоша, Н. Білопольський,

М. Долішний, С. Дорогунцев, Н. Лук'янченков, В. Максимов, В. Мартиненко, А. Полянська, І. Потравневий, М. Чумаченко, І. Швець та ін. Проте проблема дослідження оцінки впливу зовнішніх факторів на організаційно-ресурсне забезпечення машинобудівної галузі практично не знайшла свого висвітлення.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ

Плануючи діяльність підприємств машинобудівної галузі, прогножуючи її ефективність, необхідно враховувати вплив зовнішніх факторів на організаційно-ресурсне забезпечення. Це визначає доцільність постійного моніторингу характеру зовнішніх факторів, ступеня їх впливу, ймовірних змін у процесі управління організаційно-ресурсним забезпеченням підприємств. Це свідчить про необхідність розробки і впровадження ефективних заходів державного регулювання організаційно-ресурсного забезпечення для підтримки зростання й розвитку машинобудування.

Мета

Від ступеня розвитку машинобудування залежить науково-технічний прогрес економіки країни, адже ця галузь промисловості забезпечує інвестиційний напрям діяльності підприємств (створює високотехнологічні основні засоби). Ефективне організаційно-ресурсне забезпечення формує основу і сприяє інтенсивному зростанню машинобудування, воно нерозривно пов'язано з іншими галузями економіки країни, схильне до впливу зовнішніх виробничих, економічних, політичних, інформаційних і соціальних факторів. Тому головною метою статті є оцінка та аналіз впливу зовнішніх факторів на показники формування й реалізації організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі.

Методика

Для встановлення тісноти зв'язку між сукупністю зовнішніх факторів, що впливають на формування й реалізацію організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі, та відповідними результуючими показниками був використаний кореляційний аналіз, для оцінки тісноти цього зв'язку пропонується застосовувати таблицю Чеддока. Для розрахунку величини зміни показників формування й реалізації організаційно-ресурсного забезпечення під впливом зовнішніх факторів використовувалися коефіцієнти еластичності.

Результати

Оцінка впливу зовнішніх факторів на організаційно-ресурсне забезпечення машинобудівної галузі складається з семи послідовних етапів:

1. Дослідження зовнішнього середовища машинобудівної галузі.

2. Ідентифікація зовнішніх факторів впливу на організаційно-ресурсне забезпечення машинобудівної галузі.

3. Групування зовнішніх факторів впливу на організаційно-ресурсне забезпечення машинобудівної галузі за джерелами походження на виробничі, економічні, політичні, інформаційні й соціальні.

4. Класифікація зовнішніх факторів залежно від спрямованості їх впливу на показники формування й реалізації ОРЗ машинобудівної галузі.

Зовнішні фактори можна розділити на ті, які впливають на формування, і ті, які впливають на реалізацію організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі. Індекс продукції машинобудування є результуючим показником, вирішальний вплив на який чинять зовнішні фактори формування ОРЗ. А індекс обсягу реалізованої продукції машинобудування є результуючим показником, вирішальний вплив на який чинять зовнішні фактори реалізації ОРЗ. Такий поділ дозволяє відстежити спрямованість і часову відмінність впливу зовнішніх факторів на операційний цикл машинобудівних підприємств. Зовнішні фактори формування ОРЗ впливають на можливість, обсяг, ефективність процесу створення продукції машинобудування (тобто зі сторони «входу» факторів виробництва на підприємство), а зовнішні фактори реалізації ОРЗ – на розмір, результативність і успішність процесу продажу виготовленої продукції машинобудування (тобто зі сторони «виходу» факторів виробництва з підприємства). Цей поділ дозволяє здійснювати своєчасне відстеження, поточний контроль, виявлення слабких місць у всьому процесі виготовлення та реалізації продукції підприємствами машинобудування.

5. Встановлення тісноти зв'язку між сукупністю зовнішніх факторів, що впливають на формування й реалізацію ОРЗ, та відповідними результуючими показниками (індексом продукції машинобудування і індексом обсягу реалізованої продукції машинобудування) за допомогою кореляційного аналізу.

6. Розрахунок величини зміни показників формування й реалізації організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі під впливом зовнішніх факторів з викорис-

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ

танням коефіцієнтів еластичності. Коефіцієнт еластичності ($E_{\Pi_{OP3}_N}, 3\Phi_i$) показує, на скі-

льки відсотків зміниться величина результуючої змінної (показники формування або реалізації організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі), якщо величина факторної змінної (зовнішні фактори впливу) зміниться на 1 %. Розраховується за формулою

$$E_{\Pi_{OP3}_N}, 3\Phi_i = \frac{\Pi_{OP3}_N^{(t)} - \Pi_{OP3}_N^{(t-1)}}{\Pi_{OP3}_N^{(t-1)}} : \frac{3\Phi_{i(t)} - 3\Phi_{i(t-1)}}{3\Phi_{i(t-1)}} 100 \%, \quad (1)$$

де $\Pi_{OP3}_N^{(t)}$, $\Pi_{OP3}_N^{(t-1)}$ – показники формування або реалізації організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі в періодах (t) і (t-1) відповідно; $3\Phi_{i(t)}$, $3\Phi_{i(t-1)}$ – i-й зовнішній фактор впливу на показник формування або реалізації організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі в періодах (t) і (t-1).

Залежно від знака при коефіцієнті еластичності між результуючою і факторною змінними може спостерігатися:

1) пряма залежність, коли зростання зовнішнього фактора впливу викликає зростання показників формування або реалізації організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі $E_{\Pi_{OP3}_N}, 3\Phi_i > 0$;

2) обернена залежність, коли зростання зовнішнього фактора впливу викликає зменшення показників формування або реалізації організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі $E_{\Pi_{OP3}_N}, 3\Phi_i < 0$.

Залежно від абсолютної величини коефіцієнта еластичності вирізняють:

1) $E_{\Pi_{OP3}_N}, 3\Phi_i = \infty$, або абсолютна еластичність, коли незначна зміна зовнішнього фактора впливу збільшує (зменшує) показники формування або реалізації організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі на необмежену величину;

2) $\left| E_{\Pi_{OP3}_N}, 3\Phi_i \right| > 1$, або еластичний

вплив, коли показник формування або реалізації організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі змінюється більшими темпами, аніж зовнішній фактор, який на нього впливає;

3) $E_{\Pi_{OP3}_N}, 3\Phi_i = 1$, або одинична еластичність впливу, коли показник формування або реалізації організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі змінюється з тим самим темпом, що і зовнішній фактор, який на нього впливає;

4) $0 < \left| E_{\Pi_{OP3}_N}, 3\Phi_i \right| < 1$, або нееластичний вплив, коли темпи зростання показника формування або реалізації організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі змінюються повільніше, аніж зовнішній фактор, що на нього впливає [1].

7. Використання результатів оцінки впливу зовнішніх факторів для підвищення ефективності напрямів державного регулювання організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі.

Виконавши розрахунки відповідно до охарактеризованих вище етапів оцінки впливу зовнішніх факторів на організаційно-ресурсне забезпечення машинобудівної галузі, можна зауважити, що найвища тіснота зв'язку простежується між показником формування організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі і такими зовнішніми факторами впливу (за джерелами походження): серед виробничих – індекс цін на виробництво та розподіл електроенергії, газу та води; серед економічних – індекс середнього офіційного курсу національної грошової одиниці до дол. США, встановлений Національним банком України; серед політичних – індекс пред'явленого екологічного податку підприємствам, установам, організаціям; серед інформаційних – індекс платежів за використання інтелектуальної власності в платіжному балансі; серед соціальних – індекс середньомісячної номінальної заробітної плати працівників у

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ

машинобудуванні.

Також емпіричні розрахунки показали, що найвища тіснота зв'язку спостерігається між показником реалізації організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі й такими зовнішніми факторами впливу (за джерелами походження): серед виробничих – індекс обсягу виконаних наукових та науково-технічних робіт; серед економічних – індекс валового нагромадження основного капіталу (у ВВП); серед політичних – індекс інвестицій в основний капітал з коштів державного і місцевих бюджетів; серед інформаційних – індекс обсягу реалізованої інноваційної продукції машинобудування; серед соціальних – індекс реального наявного доходу до попереднього року.

Так, аналіз коефіцієнтів еластичності показника формування організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі свідчить про те, що виробничі зовнішні фактори в цілому здійснюють обернений еластичний вплив на індекс продукції машинобудування, що пояснюється негативним впливом зростання вартості факторів виробництва на обсяг виготовленої машинобудівної продукції. Усі економічні зовнішні фактори здійснюють обернений еластичний вплив на індекс продукції машинобудування. Вплив зовнішнього політичного фактору – індекс пред'явленого екологічного податку підприємствам, установам, організаціям – характеризується як обернений еластичний, збільшення цього показника на 1 % зумовить спад індексу продукції машинобудування на 5,36 %. Адже машинобудівні підприємства є одними з основних забруднювачів навколишнього середовища, і більш суворя політика держави у галузі екологічної безпеки зумовлює необхідність модернізації діючого обладнання, додаткового впровадження очисних споруд або навіть ліквідації певних технологічних ліній, що призводить до скорочення обсягу виготовленої продукції. Зовнішній інформаційний фактор впливу – індекс платежів за використання інтелектуальної власності у платіжному балансі – прямо еластично впливає на показник формування організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі. Найбільший прямий еластичний вплив чинить такий зовнішній соціальний фактор, як індекс середньомісячної номінальної заробітної плати працівників у машинобудуванні, тобто продуктивність праці

зростає випереджаючими темпами, порівняно зі збільшенням заробітної праці найманих працівників у машинобудівній галузі.

Виробничі зовнішні фактори в цілому мають прямий еластичний вплив на індекс обсягу реалізованої продукції машинобудування. Так, високим є ступінь впливу виробничого зовнішнього фактору впливу – індекс капітальних інвестицій у машини, обладнання та транспортні засоби. Очевидно, що чим вищими є обсяг капітальних інвестицій споживачів машинобудівної продукції, тим вищий обсяг її реалізації. Зростання економічного зовнішнього фактору – індексу цін на продукцію машинобудування – обернено еластично впливає на показник реалізації організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі, адже здорожчання цін на продукцію машинобудування скорочує платоспроможний попит на неї. Зростання політичного фактору – індексу податкового навантаження – на 1 % зумовлює зменшення індексу обсягу реалізованої продукції машинобудування на 2,53 %. Величина податкового навантаження, яка розраховується Всесвітнім банком, для України тримається на вкрай високому рівні (від 56,6 % у 2007 р. до 55,4 % у 2012 р.). І подальше зростання цього показника негативно впливає на ділову активність машинобудівних підприємств і обсяг реалізації їх продукції. Соціальний фактор – індекс реального наявного доходу – прямо еластично впливає на показник формування організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі, адже зростання реального доходу населення (врешті-решт – кінцевих споживачів машинобудівної продукції) прямо чи опосередковано позитивно впливає на темп приросту обсягу реалізованої продукції машинобудування.

Наукова новизна та практична значимість

Удосконалено оцінку впливу зовнішніх факторів на організаційно-ресурсне забезпечення машинобудівної галузі, що дозволяє виявити найбільш впливові зовнішні фактори та кількісні величини зміни показників формування й реалізації організаційно-ресурсного забезпечення. Показовим є прямий еластичний вплив індексу обсягу фінансування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств з держа-

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ

вного бюджету на показник формування ОРЗ і індексу інвестицій в основний капітал з коштів державного і місцевих бюджетів на показник реалізації ОРЗ, що свідчить про важливість державного регулювання й підтримки організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі. Отже, оцінка впливу зовнішніх факторів на організаційно-ресурсне забезпечення машинобудівної галузі дозволяє виявити, розробити й корегувати необхідні та ефективні важелі державного регулювання.

Висновки

Державне регулювання організаційно-ресурсного забезпечення провідної галузі промисловості України – машинобудування суттєво впливає на ступінь його розвитку, загальний економічний, промисловий і науковий рівень країни. Від машинобудування залежить технічний розвиток економіки, адже ця галузь промисловості створює інвестиційні (високопродуктивні засоби виробництва) та споживчі товари тривалого користування, які визначають рівень якості й достатку життя населення. Оцінка впливу зовнішніх факторів на організаційно-ресурсне забезпечення машинобудівної галузі необхідна для виявлення відповідних важелів державного регулювання. Перспективним у цій сфері є визначення напрямів та побудова механізму підвищення ефективності державного регулювання організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Барташевська, Ю. М. Розвиток машинобудування України: стан, проблеми, перспективи / Ю. М. Барташевська // Європ. вектор екон. розв. – 2010. – № 1 (8). – С. 19–25.
2. Вовк, І. П. Удосконалення організаційно-економічного механізму ресурсозбереження на машинобудівному підприємстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Вовк Ірина Петрівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Т., 2013. – 24 с.
3. Державний комітет статистики в Україні [Електронний ресурс] / Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>. – Назва з екрану.
4. Капіца, М. І. Логістичні методи управління ресурсами при ремонтах рухомого складу на промислових підприємствах / М. І. Капіца, М. В. Гненний, О. П. Пінчук // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2012. – Вип. 42. – С. 257–262.
5. Кожина, О. М. Стратегічне планування ресурсного забезпечення господарської діяльності підприємства / О. М. Кожина // Коммунальное хоз-во городов : науч.-техн. сб. – К., 2005. – Вып. 65. – С. 343–350.
6. Кондратенко, Н. О. Теоретико-методологічні засади стратегії ресурсозбереження у регіональних економічних системах : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Наталія Олегівна Кондратенко ; Рада по вивченню продуктивних сил України, НАН України. – К., 2011. – 469 с.
7. Кондрашевська, О. Г. Методичний підхід до аналізу ресурсної бази підприємств машинобудування / О. Г. Кондрашевська // Вісн. економіки трансп. і пром-сті. – Х., 2011. – № 34. – С. 295–299.
8. Лепьохіна, О. В. Управління підприємствами машинобудівної галузі при застосуванні прогресивних технологій / О. В. Лепьохіна // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2010. – Вип. 36. – С. 276–282.
9. Мартиненко, В. П. Стратегія життєздатності підприємств промисловості / В. П. Мартиненко. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 328 с.
10. Мельник, О. Г. Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій : монографія / О. Г. Мельник. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 344 с.
11. Моїсеєнко, Т. Є. Ефективність інноваційної діяльності машинобудівних підприємств України / Т. Є. Моїсеєнко // Вісн. Криворізького екон. ін-ту. – 2009. – № 4 (20). – С. 106–110.
12. Полянська, А. С. Ресурсне забезпечення розвитку організацій в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / А. С. Полянська // Режим доступу: <http://www.pdaa.com.ua/nr/pdf/81.pdf>. – Назва з екрану.
13. Руденко, Л. В. Фінансовий ресурс як компонент динамічної системи ресурсного забезпечення транснаціональних корпорацій / Л. В. Руденко // Економіка і управління. – 2006. – № 1. – С. 15–23.
14. Шифріна, Н. І. Стан та перспективи розвитку машинобудівного комплексу України / Н. І. Шифріна // Вісн. економіки трансп. і пром-сті. – Х., 2010. – № 29. – С. 394–399.
15. Яковлева, А. В. Економетрика. Конспект лекцій / А. В. Яковлева. – М. : Ексмо, 2008. – 224 с.
16. Barney, J. Firm resources and sustained competitive advantage / J. Barney // J. of Management. – 2002. – № 2. – P. 58–65.

17. Peteraf, M. A. The cornerstones of competitive advantage: A resource-based view / M. A. Peteraf // Strategic Management J. – 2001. – № 7. – P. 145–158.
18. Wernerfelt, B. A resource-based view of the firm / B. Wernerfelt // Strategic Management J. – 2002. – № 6. – P. 178–203.

Ю. В. ГУСАК^{1*}

^{1*}Каф. «Менеджмент и маркетинг в городском хозяйстве», Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова, ул. Революции, 12, Харьков, Украина, 61002, тел. +38 (057) 707 31 13, эл. почта iul.gusack@yandex.ru

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ОРГАНИЗАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Цель. Машиностроение характеризуется глубокой специализацией и высокой кооперацией, что предполагает высокую степень взаимодействия с другими отраслями промышленности и экономики страны в целом, крайне высокую чувствительность к воздействию внешних факторов. Эффективное государственное регулирование организационно-ресурсного обеспечения машиностроения способствует слаженности действий всех подсистем рыночной экономики, созданию конкурентной среды, полноценному ходу инвестиционных процессов и успешному функционированию отрасли. Поэтому возникает необходимость в детальной оценке и анализе влияния внешних факторов на показатели формирования и реализации организационно-ресурсного обеспечения машиностроительной отрасли. **Методика.** Для установления тесноты связи между совокупностью внешних факторов, влияющих на формирование и реализацию организационно-ресурсного обеспечения машиностроительной отрасли, и соответствующими результирующими показателями был использован корреляционный анализ, для расчета величины изменения этих показателей применялись коэффициенты эластичности. **Результаты.** Выделены внешние факторы влияния на организационно-ресурсное обеспечение машиностроительной отрасли, выполнена их группировка по источникам происхождения на производственные, экономические, политические, информационные и социальные. Проведена классификация внешних факторов в зависимости от направленности их влияния на показатели формирования и реализации организационно-ресурсного обеспечения. Определена теснота связей и величины изменения показателей формирования и реализации организационно-ресурсного обеспечения машиностроительной отрасли (индекс продукции машиностроения и индекс объема реализованной продукции машиностроения) под влиянием совокупности внешних факторов. **Научная новизна.** Усовершенствована оценка влияния внешних факторов на организационно-ресурсное обеспечение машиностроительной отрасли, которая позволяет выявить наиболее влияющие внешние факторы и величину изменения показателей формирования и реализации организационно-ресурсного обеспечения. **Практическая значимость.** Оценка влияния внешних факторов на организационно-ресурсное обеспечение машиностроительной отрасли позволяет обнаружить, разработать и скорректировать необходимые и эффективные рычаги государственного регулирования.

Ключевые слова: организационно-ресурсное обеспечение; машиностроительная отрасль; внешний фактор влияния; предприятие; коэффициент корреляции; коэффициент эластичности

Yu. V. GUSAK^{1*}

^{1*}Dep. «Management and Marketing in the Urban Economy», Kharkiv National University of Urban Economy named after O. M. Beketov, Revolution St., 12, Kharkiv, Ukraine, 61002, tel. +38 (057) 707 31 13, e-mail iul.gusack@yandex.ru

ESTIMATION OF EXTERNAL FACTORS INFLUENCE ON THE ORGANIZATIONAL AND RESOURCE SUPPORT OF ENGINEERING

Purpose. The engineering industry is characterized by deep specialization and high co-operation, which suggests a high degree of interaction with other industries and the economy, highly sensitive to external factors. Effective regulation of the engineering industry's organizational-resource support will ensure coherence of all the subsystems of the market economy, the competitive environment, a full course of the investment process and the success of

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ

the industry. Therefore there is a need for detailed estimation and analysis of the external factors' influence on the formation and implementation indexes of the engineering industry's organizational-resource support. **Methodology.** To establish the close connection between the set of external factors of formation and implementation indexes of the engineering industry organizational-resource support the correlation analysis was used, to calculate the amount of the formation and implementation indexes of the engineering industry organizational-resource support's change under the influence of the external factors with malleability coefficient were applied. **Findings.** The external influence factors on the engineering industry organizational-resource support by the source of origin: industrial, economical, political, informational, and social were separated and grouped. The classification of the external factors influence on the engineering industry organizational-resource support, depending on their influence's direction on the formation and implementation indexes of the engineering industry's organizational-resource support was made. The connection closeness and the amount of the formation and implementation indexes of the engineering industry organizational-resource support change (the machinery index of and the sales volume machinery index) under the influence of the external factors with malleability coefficient were determined. **Originality.** The estimation of the external factors influence on the formation and implementation indexes of the engineering industry's organizational-resource support was improved, which allows identifying the most influenced external factors and the amount of the formation's and implementation's indexes of the engineering industry's organizational-resource support's change. **Practical value.** The estimation of the external factors influence on the formation and implementation indexes of the engineering industry's organizational-resource support allows detecting, developing and adjusting the necessary and effective levers of government regulation.

Keywords: organizational-resource support; engineering industry; influence of external factors; company; correlation coefficient; malleability coefficient

REFERENCES

1. Bartashevskaya Yu.M. Rozvytok mashynobuduvannya Ukrainy: stan, problemy, perspektyvy [The development of mechanical engineering in Ukraine: condition, problems, prospects]. *Yevropeyskyi vektor ekonomichnoho rozvytku - European vector of economic development*, 2010, no. 1 (8), pp. 19-25.
2. Vovk I.P. *Udoskonalennia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu resursozberezhennia na mashynobudivnomu pidpriemstvi*. Avtoreferat. Diss. [Improvement of organizational-economic mechanism of resource saving at the machine-building enterprise. Author's abstract]. Ternopil, 2013. 24 p.
3. *Derzhavnyi komitet statystyky v Ukraini* [The State Statistics Committee of Ukraine]. Available at: <http://www.ukrstat.gov.ua>. (Accessed 03 November 2013).
4. Kapitsa M.I., Hnennyi M.V., Pinchuk O.P. Lohistychni metody upravlinnia resursamy pry remontakh rukhomoho skladu na promyslovykh pidpriemstvakh [The logistics resource management in the repair of the rolling stock on industrial organizations]. *Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazaryana* [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2012, issue 42, pp. 257-262.
5. Kozhyna O.M. Stratehichne planuvannya resursnoho zabezpechennia hospodarskoi diialnosti pidpriemstva [The strategic planning of resource support business enterprise]. *Kommunalnyoye khozyaystvo gorodov – Municipalities Cities*, 2005, issue. 65, pp. 343-350.
6. Kondratenko N.O. *Teoretyko-metodolohichni zasady stratehii resursozberezhennia u rehionalnykh ekonomichnykh systemakh*. Dokt. Diss. [The theoretical foundations of resource strategies in regional economic systems. Doct. Diss.]. Kyiv, 2011. 469 p.
7. Kondrashevskaya O.H. Metodychnyi pidkhid do analizu resursnoi bazy pidpriemstv [The methodical approach to the analysis of the resource base of mechanical engineering]. *Visnyk ekonomiky, transportu i promyslovosti* [Bulletin of Transport Economics and Industry], 2011, no. 34, pp. 295-299.
8. Lepokhina O.V. Upravlinnia pidpriemstvamy mashynobudivnoi haluzi pry zastosuvanni prohresyvnnykh tekhnolohii [Management of enterprises of machine-building industry in the application of advanced technologies]. *Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazaryana* [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2010, issue 36, pp. 276-282.
9. Martynenko V.P. *Stratehiia zhyttiezdatnosti pidpriemstv promyslovosti* [Strategy of enterprise viability]. Kyiv, Tsentri navchalnoi literatury Publ., 2006. 328 p.
10. Melnyk O.H. *Systemy diahnostyky diialnosti mashynobudivnykh pidpriemstv: polikryterialna kontsepsiia ta instrumentarii* [The diagnostic systems of machine-building enterprises: policriterion concept and tools]. Lviv, Vyd-vo Lvivskoi politekhniki, 2010. 344 p.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ

11. Moiseienko T.Ye. Efektyvnist innovatsiinoi diialnosti mashynobudivnykh pidpriemstv Ukrainy [The effectiveness of innovation engineering enterprises of Ukraine]. *Visnyk Kryvorizkoho ekonomichnoho instytutu* [Bulletin of Kryvyi Rih Economic Institute], 2009, no. 4 (20), pp. 106-110.
12. Polianska A.S. *Resursne zabezpechennia rozvytku orhanizatsii v suchasnykh umovakh hospodariuvannia* [Resource support of the organizations development in the current economic conditions]. Available at: <http://www.pdaa.com.ua/np/pdf/81.pdf>. (Accessed 03 November 2013).
13. Rudenko L.V. Finansovyi resurs yak komponent dynamichnoi systemy resursnoho zabezpechennia transnatsionalnykh korporatsii [Financial resource as a component of the dynamic system of resource support for transnational corporations]. *Ekonomika i upravlinnia – Economics and Management*, 2006, no. 1, pp. 15-23.
14. Shyfrina N.I. Stan ta perspektyvy rozvytku mashynobudivnoho kompleksu Ukrainy [Condition and prospects of the development of engineering industry of Ukraine]. *Visnyk ekonomiky, transportu i promyslovosti* [Bulletin of Transport Economics and Industry], 2010, no. 29, pp. 394-399.
15. Yakovleva A.V. *Ekonometrika* [Econometrics]. Moscow, Eksmo Publ., 2008. 224 p.
16. Barney J. Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 2002, no. 2, pp. 58-65.
17. Peteraf M.A. The cornerstones of competitive advantage: A resource-based view. *Strategic Management Journal*, 2001, no. 7, pp. 145-158.
18. Wernerfelt B. A resource-based view of the firm. *Strategic Management Journal*, 2002, no.6, pp. 178-203.

Стаття рекомендована до публікації д.е.н., проф. Н. О. Кондратенко (Україна); д.е.н., проф. Л. С. Головковою (Україна)

Надійшла до редколегії 06.09.2013.

Прийнята до друку 17.09.2013.